

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK 616.98:578.834+616.36-002.2-07-08:616.98-036

ИМАМОВА Ilmira Abdullaevna
PhD
Tashkent Medical Academy

RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS

For citation: Imamova A. Ilmira. Relevance of COVID-19 in patients with chronic viral hepatitis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 453-460

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301401>

ABSTRACT

In the study of patients with COVID-19, those with CVH (CCHF) had increased levels of proinflammatory cytokine/IL-6, medium molecular weight peptides, and C-reactive protein (CRP). These markers were found to be correlated with slow disease progression, prolonged persistence of symptoms, and unfavorable treatment outcomes. Administering high-molecular-weight heparin without establishing the presence of cardiovascular disease in a patient with COVID-19 and without studying hemostasis data can worsen the patient's condition due to the accelerated development of hypocoagulation on the background of thrombophilia. It has been established that the presence of obesity of II-III degree, pathologies related to the cardiovascular system, bronchial asthma, and diabetes mellitus in patients with COVID-19 contributes to a more severe course of the disease. The long-term preservation of an elevated level of C-reactive protein in patients with CCHF reflects ongoing tissue damage and prolongation of the severity of the inflammatory process. This can serve as a diagnostic and prognostic marker for the need for long-term rehabilitation.

Keywords: chronic viral hepatitis, COVID-19, cytokine/IL-6, hypocoagulation, C-reactive protein (CRP)

ИМАМОВА Ильмира Абдуллаевна
PhD
Ташкентская Медицинская Академия

АКТУАЛЬНОСТЬ COVID-19 У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ

АННОТАЦИЯ

При исследовании пациентов с COVID-19, протекающий на фоне ХВГ (КХВГ) выявлено повышение провоспалительного цитокина / ИЛ-6, среднемолекулярных пептидов, С-реактивного белка (СРБ), которые коррелировали с замедленной динамикой COVID-19 и длительным сохранением интоксикации и респираторных жалоб у больных в процессе лечения, то есть являлись неблагоприятными маркерами течения патологического процесса. Спонтанное назначение высокомолекулярного гапарина без установления наличия у больного

с COVID-19 ХВГ, без изучения данных гемостаза способно усугубить состояние больного ввиду ускоренного развития гипокоагуляции на фоне тромбофилии. Установлено, что наличие ожирения II-III степени, патологий со стороны сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, сахарного диабета у больных с КХВГ способствует более тяжелому течению заболевания. Длительное сохранение повышенного уровня С-реактивного белка у больных с КХВГ отражает продолжающееся повреждение тканей и затягивание выраженности воспалительного процесса и может служить диагностическим и прогностическим маркером необходимости проведения длительной реабилитации. **Ключевые слова:** хронические вирусные гепатиты, COVID-19., цитокина / ИЛ-6, гипокоагуляции, С-реактивного белка (СРБ),

IMAMOVA Ilmira Abdullayevna

PhD

Toshkent tibbiyot akademiyasi

SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA COVID-19 NING DOLZARBLIGI

ANNOTATSIYA

Surunkali gepatit (CVH) fonida yuzaga kelgan COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni o'rganish davrida sekin dinamika bilan bog'liq bo'lgan yallig'lanishga qarshi sitokin / IL-6, o'rta molekulyar peptidlar, C-reaktiv oqsil (CRP) ning ko'payishini aniqlandi. COVID-19 davolash vaqtida bemorlarda uzoq muddatli intoksikatsiya va nafas olish shikoyatlarining davom etishi kuzatildi. COVID-19 bilan kasallangan bemorda surunkali gepatit mavjudligini aniqlamasdan, gemostaz ma'lumotlarini o'rganmasdan, yuqori molekulyar og'irlikdagi heparinni o'z-o'zidan yuborish trombofiliya fonida gipokoagulyatsiyaning jadal rivojlanishi tufayli bemorning ahvolini yomonlashtirishi mumkin. CHVH bilan og'rigan bemorlarda II-III darajali semirish, yurak-qon tomir tizimi patologiyalari, bronxial astma, qandli diabetning mavjudligi kasallikning yanada og'ir kechishiga yordam berishi aniqlandi. CHVH bilan og'rigan bemorlarda yuqori darajadagi C-reaktiv oqsilning uzoq muddatli davom etishi davom etayotgan to'qimalarning shikastlanishini va yallig'lanish jarayonining og'irligini uzaytirishni aks ettiradi va uzoq muddatli rehabilitatsiya zaruratining diagnostik va prognostik belgisi bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: surunkali virusli gepatit, COVID-19., sitokin / IL-6, C-reaktiv oqsil (CRP), gipokoagulya

Введение:

Высокая значимость в практическом здравоохранении хронических вирусных гепатитов (ХВГ) явилось причиной одобрения Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2016 году Глобальной стратегии по элиминации вирусного гепатита к 2030 г. путем сокращения новых случаев инфицирования на 90% и смертности на 65% [1,2].

Установлено стертость течения большинства случаев инфицирования вирусного гепатита С с бесклиническим прогрессированием его в течение десятилетий от начала заболевания [1,2,3]. Выделены факторы, ускоряющие патологические процессы при ХВГ, к которым относятся коинфекция с ВИЧ и/или вирусом гепатита В, алкоголизм, гепатостеатоз, мужской пол, метаболический синдром, генетические особенности хозяина, влияние которых продолжают изучаться [4,5].

Пандемия COVID-19 в периоде затронула и больных с ХВГ. Печень является центральным «иммунологическим» органом и участвует в гемостазе, а следовательно хроническое её поражение будет влиять на её функционирование, особенно при COVID-19. Особенности клиники COVID-19 у больных с ХВГ недостаточно ясны, что создаёт необходимость в проведении исследования. Попытка понимания воздействия на

«цитокиновый коктейль» и гемостаз при внедрении SARS-CoV-2 у больных с ХВГ позволит оптимизировать стратегию врача для повышения эффективности лечения COVID-19.

Цель исследования. Изучить клинические и лабораторные аспекты COVID-19, протекающих на фоне хронических гепатитов вирусной этиологии.

Материалы и методы исследования. Проспективное клинико-лабораторное исследование «случай-контроль» 222 больных с этиологически верифицированным диагнозом COVID-19, протекающий на фоне ХВГ (КХВГ) проводилось в многопрофильной инфекционной клиники «Зангиота» №1.

Обследованные больные распределили по тяжести течения COVID-19 и разделены на 3 группы: 1-группа - 103 (46,4%) больных с ХВГС, 2-группа - 104 (46,9%) больных с ХВГВ, третья группа - 15 (6,8%) больных с микст-гепатитами. Установление тяжести течения определялось в соответствии с временными методическими рекомендациями республики Узбекистан «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с версией соответствующей периоду поступления больных. Критерием исключения были дети и беременные.

В ходе работы изучен гемостаз, уровень Д-димера и биохимические показатели крови. Содержание ИЛ-6 проводилось с использованием коммерческих тест-систем производства ООО «ВЕКТОР-БЕСТ» (Новосибирск, Россия) методом «сэндвич»-варианта твердофазного иммуноферментного анализа, путем забора крови при поступлении больных в стационар, натощак в 9 часов утра. Параметры региональной нормы для ИЛ-6 у 25 здоровых лиц от 25 до 40 лет составило - $3,7 \pm 0,2$ пг/мл. Референсный уровень ИЛ составил 1,6 до 10 пг/мл.

С целью установления тяжести интоксикационного синдрома устанавливался уровень эндогенной интоксикации путем определения уровня среднемолекулярных пептидов (СМП) плазмы по Габриэлян Н.Г. (1989) на спектрофотометре СФ-46 в ультрафиолетовом спектре света при длине волны 286 нм и 236 нм. За норму СМП принята величина 2,41 г/л [6]. Причиной взятия данного показателя явилось то, что развития эндогенной интоксикации является поступление из пораженных органов и тканей во внутреннюю среду промежуточных продуктов распада структурных и функциональных белков в виде среднемолекулярных пептидов (СМП), который оценивался путем спектрофотометрического определения содержания среднемолекулярных пептидов (СМП) в периферической крови.

Статистическая обработка результатов проведена с помощью программы Statistica, версия 12. Рассчитаны средние значения (M), ошибка средней (m) и стандартное отклонение (SD) и достоверность различий с помощью точного критерия Фишера. Корреляция между исследуемыми группами проводили с помощью медико-статистического калькулятора (<https://medstatistic.ru/calculators>).

Результаты исследования.

В общей группе COVID-19 отмечено достоверное превалирование ($p < 0,05$) среднетяжелой формы заболевания над тяжелой, что составило 144 (64,9%) и 78 (35,1%) соответственно. У 5 (4,9%) пациентов из 1-группы и у 5 (4,8%) из 2-группы с тяжелой формой COVID-19 отмечался летальный исход.

У 56 (54,4%) больных с ХВГС, у 78 (75,0%) больных с ХВГВ, у 10 (66,7%) больных с микст-гепатитами отмечалась достоверное ($p < 0,05$) превалирование среднетяжелой формы COVID-19 над тяжелой формой заболевания.

Выявлено достоверное ($p < 0,05$) преобладание женщин 124 (55,9%) над мужчинами 98 (44,1%), как в общей группе, так и в группе со среднетяжелой формой КХВГ (85 (59,0%) и 59 (40,9%). Но, в группе с тяжелой формой мужчин и женщин было поровну, что составило 39 (17,6%). У больных с летальным исходом $n=10$, мужчин было достовернее больше 90%, нежели женщин 10% ($p < 0,001$).

Средний возраст всех обследованных составил $50,9 \pm 0,9$ лет (min 23; max 84 лет), из них у больных со среднетяжелой формой - $49,8 \pm 0,9$ лет (min 23; max 84 лет) (у мужчин он был ниже $46,8 \pm 1,7$, нежели у женщин $51,9 \pm 1,4$), с тяжелой формой - $53,0 \pm 1,5$ лет (min 23; max 76) (у мужчин он также был ниже $50,2 \pm 2,1$, нежели у женщин $55,9 \pm 1,9$. Это указывает на то, что с

утяжелением течения COVID-19 средний возраст больных возрастает, при этом у лиц мужского пола он ниже нежели у женского пола во всех группах.

Поступление обследованных больных в стационар в среднем отмечалось на $6,4 \pm 0,3$ день болезни, из них мужчины поступали несколько позже ($7,0 \pm 0,3$) нежели женщины ($5,9 \pm 0,3$). Отмечено более позднее поступление больных в стационар с тяжёлой формой заболевания – на $7,5 \pm 0,5$ день болезни (мужчины на $8,3 \pm 0,8$, а женщины на $6,6 \pm 0,7$), нежели больных со среднетяжелой формой - на $5,9 \pm 0,2$ (мужчины на $6,2 \pm 0,6$, а женщины на $5,7 \pm 0,2$).

Поступление больных с ХВГС отмечалось на $6,5 \pm 0,4$ день болезни (мужчины на $7,2 \pm 0,6$, женщины на $6,0 \pm 0,4$ день), из них со среднетяжелой формой поступали на $5,9 \pm 0,4$ день (мужчины на $6,5 \pm 0,9$, а женщины на $5,7 \pm 0,4$ день), а с тяжелой формой заболевания поступали позже - на $7,2 \pm 0,6$ день болезни (мужчины на $7,7 \pm 0,9$, а женщины на $6,6 \pm 0,9$), из них с летальным исходом поступали на $10,8 \pm 3,3$ день болезни.

Поступление больных с ХВГВ отмечалось на $6,3 \pm 0,4$ день болезни (мужчины на $6,8 \pm 0,8$, женщины на $5,8 \pm 0,3$), из них со среднетяжелой формой поступали на $5,7 \pm 0,4$ день (мужчины на $5,8 \pm 0,8$, а женщины на $5,6 \pm 0,3$), а с тяжелой формой заболевания поступали позже - на $7,9 \pm 0,9$ день болезни (мужчины на $9,4 \pm 1,7$, женщины на $6,3 \pm 0,9$), из них с летальным исходом поступали на $13,2 \pm 3,5$ день болезни (мужчины на $15,3 \pm 3,6$ и одна женщина на $5,0$).

Поступление больных с микст-гепатитами отмечалось на $7,0 \pm 1,3$ день болезни (мужчины на $8,0 \pm 1,3$, женщины на $6,5 \pm 1,9$ день), из них со среднетяжелой формой поступали на $6,5 \pm 0,9$ день (мужчины на $7,5 \pm 1,53$, а женщины на $5,83 \pm 1,21$ день), с тяжелой формой заболевания на $8,0 \pm 3,9$ день болезни (мужчина на $10,0 \pm 1,7$, женщины на $7,5 \pm 5,2$). Становится очевидным, что позднее поступление больных в стационар способствует более тяжёлому течению COVID-19. Выявлено более позднее поступление в стационар больных мужского пола, нежели женского, с высокой достоверностью ($p < 0,05$) у пациентов с летальным исходом.

Из всех обследованных пациентов у 12 (5,4%) больных диагноз «ХВГ» выявлен впервые в стационаре методом ИФА (у 11 (91,7%) установлен ХВГС и у 1 (8,3%) – ХВГВ). Из них у 10 (83,3%) пациентов COVID-19 имел среднетяжелую форму течения, у 2 (16,7%) - тяжелую форму. Мужчин было 4 (33,3%) со среднетяжелой формой. Женщин было 8 (66,7%) больных, из них у 6 (75%) отмечалась среднетяжелая форма и у 2 (25%) - тяжелая форма заболевания). Таким образом из впервые выявленных этиологических факторов вирусного гепатита отмечено достоверное превалирование ($p < 0,05$) ХВГС над ХВГВ с преобладанием среднетяжелой формы COVID-19 инфекции.

Изучение в анамнезе факта о длительности ХВГ выявило, что в общей группе она составила $10,6 \pm 0,7$ лет, из них у мужчин ($n=98$) она была несколько ниже ($9,7 \pm 0,9$ лет), нежели у женщин ($n=124$) - $11,4 \pm 1,0$ лет.

Средняя длительность хронического процесса вируса гепатита С составляет 8,6 лет: у мужчин ($n=45$) – 8,2 лет, у женщин ($n=58$) – 8,9 лет) была несколько ниже, нежели вируса гепатита В - 12,6 лет: у мужчин ($n=48$) – 11,5 лет, у женщин ($n=56$) – 13,6 лет и микст-инфекций 13,1 лет: у мужчин ($n=5$) – 6,8 лет, у женщин ($n=10$) – 16,6 лет.

У больных со среднетяжелой формой COVID-19 длительность течения ХВГС составила 7,2 лет, у больных с ХВГВ - 11,5 лет. Напротив, при тяжелой форме длительность течения ХВГС составило - 10,3 лет, ХВГВ - 16,5 лет. Следовательно, длительное течение самого ХВГВ и С обуславливает более тяжелое течение COVID-19 инфекции.

Длительность течения микст-гепатитов не влияла на тяжесть течения COVID-19. Так, у больных со среднетяжелой формой COVID-19, длительность течения микст-гепатита по анамнестическому опросу составила 14,3 лет, у пациентов с тяжелой формой заболевания – 10,8 лет. Возможно это было обусловлено малой статистической выборкой группы больных с микст-гепатитами.

В ходе работе установлено, что летальность у больных с COVID-19, протекающего на фоне ХВГ в 60% случаев зарегистрирована в 2020 году, в 20% случаев - в 2021 году и в 20% случаев - в 2022 году. Для установления причины данной взаимосвязи решено изучить сопутствующие заболевания, тактику назначения высокомолекулярного гепарина (ВМГ) в

домашних условиях до поступления в стационар либо автоматически в первые часы поступления больного в стационар, без обследования гемостаза больного в течение нескольких дней, с провоспалительным цитокином (ИЛ-6) и уровнем Д-димера.

Изучение *anamnesis morbi*, установило наличие хронического бронхита его у 48 (21,6%) больных, из них он отмечался у 27,2% больных с ХВГС и у 16,3% с ХВГВ. У 34 (15,3%) больных отмечалась среднетяжелая форма заболевания и у 14 (17,9%) - тяжелая форма заболевания. У 4 (1,8%) больных была бронхиальная астма, у троих из них – тяжелая форма заболевания. Таким образом, наличие хронического бронхита в анамнезе не влиял на тяжесть течения заболевания, а наличие в анамнезе бронхиальной астмы предрасполагало тяжелому течению COVID-19 инфекции.

Стабильная стенокардия в анамнезе отмечали 90 (40,5%) больных, у 47 (52,2%) была тяжелая форма заболевания (троя с летальным исходом) и у 43 (47,8%) – среднетяжелая форма COVID-19 инфекции. Отмечено достоверное ($p<0,05$) превалирование стенокардии у больных 1-группы (50,49%), нежели во 2-группе (32,7%). Троя (1,4%) больных с тяжелой формой - страдали хронической сердечно-сосудистой недостаточностью (ХССН), один – с летальным исходом. Отмечено превалирование ишемической болезни сердца в группе с тяжелой формой COVID-19 инфекции, то есть наличие у больного ишемической болезни сердца предрасполагало к тяжелому течению COVID-19 инфекции.

Гипертоническая болезнь зафиксирована у 118 (53,15%) больных, из них у 66 (45,83%) больных отмечалась среднетяжелая форма COVID-19 инфекции, у 52 (44,06%) - тяжелая форма заболевания (троя с летальным исходом). Отмечено превалирование гипертонической болезни у больных 1-группы (51,7%), нежели во 2-группе (44,07%).

Сахарный диабет был зафиксирован у 36 (16,2%) больных, из них у 15 отмечалась среднетяжелая форма и у 17 - тяжелая форма COVID-19. Отмечено достоверное превалирование сахарного диабета 2 типа у больных 1-группы ($n=26/72,2\%$), нежели во 2-группе ($n=8/7,7\%$) и в 3-группе ($n=2/5,5\%$) ($p<0,05$). Из них троя больных с КХВГ из 1-группы и двоя из 2-группы с летальным исходом. То есть, наличие у больных с COVID-19 и ХВГ патологий со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) и сахарного диабета в анамнезе является предиктором формирования тяжелой формы COVID-19.

Распределение больных в зависимости от массы тела, установило, что из 71 (31,98%) (мужчин 37 и женщин 34) больных с предожирением и 38 (17,12%) (мужчин 18 и женщин 20) с ожирением I степени среднетяжелая форма отмечалась достоверно ($p<0,001$) чаще (33,3% и 22,2% соответственно), нежели, тяжелая форма у (23 /29,5% и 6/7,7%) больных. Несмотря на то, что предожирение и ожирение I степени не являлись достоверными предикторами утяжеления состояния у лиц без фатального исхода, у 3 (30%) больных с летальным исходом ($n=10$) отмечено предожирение, а у двоих (20%) - ожирение I степени.

Ожирение II степени наблюдалось у 23 (10,4%) пациентов (мужчин $n=10$ и женщин $n=13$), с превалированием пациентов с тяжелой формой заболевания ($n=13$), над среднетяжелой формой ($n=10$). Ожирение II степени у больных 1-группы было $n=11$, 2-группы $n=10$, 3-группы $n=2$.

Ожирение III степени наблюдалась у 13 (5,9%) пациентов (мужчин $n=2$ и женщин $n=11$). Из них больных 1-группы $n=6$, 2-группы $n=6$, 3-группы $n=1$. Отмечено незначительное превалирование ожирения III степени у пациентов с тяжелой формой заболевания ($n=7$), над среднетяжелой формой ($n=6$). У 2 (20%) больных с летальным исходом выявлен дефицит массы тела, у 3 (30%) масса тела была в пределах нормы.

Средний уровень провоспалительного цитокина / ИЛ-6 в общей группе составил $28,5\pm 0,5$ пг/мл (у мужчин $32,7$ пг/мл и женщин $25,2$ пг/мл). У пациентов с тяжелой формой уровень ИЛ-6 был достоверно выше ($p<0,05$) и составил $38,9\pm 6,4$ пг/мл (с достоверным превалированием показателя у мужчин - $48,9$ пг/мл, нежели у женщин - $28,9$ пг/мл), а при средне-тяжелой форме – $22,9\pm 0,5$ пг/мл (с превалированием показателя у женщин – $23,5$ пг/мл, нежели у мужчин $22,0$ пг/мл). У больных с летальным исходом средний уровень ИЛ-6 составил $110,2\pm 44,1$ пг/мл. Отмечена весьма высокой теснотой (силой) связи по шкале Чеддока

($r=0,940$) прямая корреляционная связь между тяжестью COVID-19 инфекции и уровнем провоспалительного цитокина / ИЛ-6. Среднее значение ИЛ-6 у больных с ХВГС был достоверно выше ($p<0,001$) и составил $32,9\pm 4,8$ пг/мл (у мужчин $42,6$ пг/мл и женщин $25,5$ пг/мл), нежели у больных с ХВГВ - $24,1\pm 0,9$ пг/мл (у мужчин $24,7$ пг/мл и женщин $23,5$ пг/мл) и у больных с микст-гепатитами - $28,8\pm 4,2$ пг/мл (у мужчин $20,3$ пг/мл и женщин $32,9$ пг/мл). Изучение корреляционной связи между этиологическим возбудителем ХВГ и уровнем ИЛ-6 установила прямую, тесноту (силу) связи по шкале Чеддока - ($r=1,0$). Из них, у 26 (25,2%) больных с сахарным диабетом из 1-группы уровень ИЛ-6 был достоверно выше и составил $59,5\pm 18,2$ пг/мл, у 8 больных 2-группы - $30,6\pm 4,2$ пг/мл, у 2 больных из 3-группы - $31,0$ пг/мл, при изучении корреляционной связи между исследуемыми признаками выявлена, прямая, высокая теснота (сила) по шкале Чеддока ($r=0,872$) ($P<0,05$). Т.е., наличие сахарного диабета у больных с КХВГ способствует более тяжелому течению заболевания. Таким образом, у пациентов с КХВГ установлена достоверная взаимосвязь повышения уровня ИЛ-6 с тяжестью COVID-19 инфекции.

Повышенный уровень ИЛ-6 коррелировал и с замедленной динамикой COVID-19, а также с длительным сохранением интоксикации и респираторных жалоб у больных в процессе лечения. Так, койка дней в среднем в общей группе составил 12,4 дней, со среднетяжелой формой - 11,8 дней, при тяжелой форме он был достоверно дольше ($p<0,05$) и составил в среднем 13,5 дней. В 1-группе койка дней в среднем составил 12,9 дней, во 2-группе - 11,7 дней, в 3-группе - 13,6 дней.

Повышенный уровень ИЛ-6 сопровождался и повышением острофазного С-реактивного белка (СРБ) до $41,2$ МЕ/мл, у женщин он был выше $43,31$ МЕ/мл, чем у мужчин $41,58$ МЕ/мл (референсное значение <5 МЕ/мл). Динамика уровня СРБ имела волнообразное изменение, нарастая при усугублении состояния и снижаясь при повышении сатурации и снижении интоксикационного синдрома.

Изучение степени эндогенной интоксикации проводилось определением уровня СМП, который относительно здоровых лиц в среднем составил $1,99\pm 0,2$ г/л (при референсном значении до $2,41$ г/л). Так, у больных с тяжелой формой COVID-19, протекающий на фоне ХВГ уровень СМП составил $7,1\pm 0,3$ г/л, а у больных со среднетяжелой формой - $5,6\pm 0,3$ г/л. Уровень СМП у пациентов с появлением сахарного диабета в стационаре в процессе терапии был выше и составил при тяжелой форме $7,9\pm 0,3$ г/л, а при среднетяжелой форме $6,1\pm 0,3$ г/л. Т.е., повышенный уровень сахара в крови способствует нарастанию эндогенной интоксикации.

Средний уровень Д-димера (референсные значения до $0,50$ мг/л) в общей группе составил $1,3$ мг/л (у мужчин $1,4$ и женщин $1,2$ мг/л), у пациентов с тяжелой формой уровень Д-димера был выше и составил $1,8\pm 0,1$ мг/л (у мужчин $2,1$ и женщин $1,5$ мг/л), а при среднетяжелой форме - $1,0$ мг/л (у мужчин $0,9$ и женщин $1,1$ мг/л). Значение Д-димера в 1-группе был выше ($1,5$ мг/л), чем во 2-ой ($1,1$ мг/л) и в 3-группах ($1,4$ мг/л). Повышенные показатели уровня Д-димера (выше $1,0$ мг/л) выявлены у 87 (39,2%), у 22 (9,9%) на фоне высокого уровня Д-димера (выше $1,0$ мг/л) выявлена гипокоагуляция уже при поступлении в стационар. У 26 (25,2%) больных с сахарным диабетом из 1-группы уровень Д-димера был достоверно выше и составил $1,7$ мг/л, у 8 больных 2-группы - $1,3$ мг/л, у 2 больных из 3-группы - $2,2$ мг/л. У 78 (35,1%) больных при выписке из стационара не отмечалось понижения уровня СРБ до нормальных значений, что составило в среднем $24,0$ мг/л, что указывало на выраженную длительность воспалительного процесса, а, следовательно, на необходимость проведения реабилитации больных с продолжением терапии в периоде ранней реконвалесценции.

Назначение высокомолекулярного гепарина в 21 (2,85%) случаев из всех обследованных вводился в течение нескольких дней либо уже в домашних условиях до поступления в стационар по совету знакомого врача, либо автоматически в первые часы поступления больного в отделение, без выяснения наличия у больного в анамнезе ХВГ и обследования гемостаза у больного. И в 17 случаев из них с целью более быстрого наступления

эффекта первые 2-3 дозы введенной ВМГ составила 10 тысяч МЕ. При этом уровень ПТИ при поступлении у данной категории больных составил 86,3%, уровень которого на 2 сутки после введения гепарина у больных на фоне высоких показателей Д-димера (0,8 мг/л) резко понизились (ПТИ до 64,8%), из них у троих носовое кровотечение, а у 13 больных уровень Д-димера оставался выше 1,0 мг/л, что создало картину нарастания выраженности гипокоагуляции на фоне тромбофилии и вероятность развития полиорганной недостаточности.

Таким образом, более старший возраст больных, мужской пол, длительность течения хронического гепатита В и С, наличие в анамнезе сопутствующей бронхиальной астмы, патологий со стороны сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета, ожирения II-III степени, повышенные уровни ИЛ-6, Д-димера, СРБ, спонтанное назначение высокомолекулярного гепарина данной категории больных без выяснения наличия сопутствующего хронического вирусного гепатита и определения гемостаза определяют прогрессирование общего состояния COVID-19 инфекции, определяют исход заболевания.

Таким образом, попытка понимания нарушения провоспалительного цитокина / ИЛ-6 и гемостаза позволит лечащим врачам оптимизировать терапевтическую стратегию COVID-19 инфекции.

Обсуждение. В ходе исследования проведено отслеживание клинико-лабораторных аспектов, уровня ИЛ-6, СРБ, Д-димера в сыворотке крови больных с COVID-19, протекающий на фоне ХВГ, повышение которых и объясняет ухудшение состояния, нарастание тромбофилии и гипоксии у данной категории больных.

Учитывая функциональную ответственность за гемостаз и иммунитет печеночной паренхимы, в проведенном лабораторном исследовании больных с COVID-19 инфекцией, протекающей на фоне ХВГ стал ясен патогенез появления сложных изменений в гемостазе. Так, повышенный уровень Д-димера (выше 1,0 мг/л) 87 (39,19%), у 22 больных на фоне высокого уровня Д-димера выявлялась гипокоагуляция уже при поступлении в стационар. Назначение нефракционного гепарина данной категории больных, без изучения гемостаза лабораторно создаёт условие нарастания выраженности гипокоагуляции на фоне тромбофилии, а, следовательно, и вероятность развития полиорганной недостаточности.

Повышенное содержание уровня СРБ у 78 (35,13%) больных при выписке из стационара, что составило 24,0 мг/л, свидетельствовало о удлинении периода ремиссии и указывало на выраженную длительность воспалительного процесса, а, следовательно, на необходимость проведения реабилитации больных с продолжением терапии в периоде ранней реконвалесценции

Выводы

1. Выявлено, что с утяжелением COVID-19 инфекции у больных с ХВГ средний возраст больных возрастает, при этом у лиц мужского пола он ниже нежели у женского пола во всех обследованных группах.

2. Длительное течение ХВГВ и С обуславливает более тяжелое течение COVID-19.

3. Предикторами утяжеления состояния COVID-19 больных, протекающий на фоне ХВГ являются: ожирение II-III степени, заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет 2 типа, бронхиальная астма, повышенный уровень СРБ, СМП, ИЛ-6, Д-димера.

4. У 87 (39,19%) пациентов с КХВГ отмечены повышенные уровни Д-димера (выше 1,0 мг/л), свидетельствующий о выраженной тромбофилии, протекающий на фоне нормального гемостаза, из них у 22 (9,91%) выявлена гипокоагуляция уже при поступлении в стационар. Назначение высокомолекулярного гепарина с первых минут поступления больных в стационар будет способствовать нарастанию выраженности гипокоагуляции на фоне тромбофилии, а, следовательно, predispose к ухудшению состояния.

5. Иммуитет и гемостаз составляют, единое целое, а связующим звеном между иммуитетом, резистентностью и процессом свертывания крови могут являться провоспалительный цитокин / ИЛ-6.

6. Более длительное повышение СРБ требует проведения своевременной реабилитации у данной категории больных.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Cadieux G., Campbell J., Dendukuri N. Systematic review of the accuracy of antibody tests used to screen asymptomatic adults for hepatitis C infection. CMAJOpen 2016; 4(4): E737–E745.
3. На S., Totten S., PoganyL., Wu J., Gale-Rowe M. Hepatitis C in Canada and the importance of risk-based screening. Can Commun Dis Rep 2016; 42(3): 57-62.
4. Missiha S.B., Ostrowski M., Heathcote E.J. Disease Progression in Chronic Hepatitis C: Modifiable and Non modifiable Factors. Gastroenterology 2008; 134 (6): 1699–1714.
5. Sarin S.K, Kumar M. Natural history of HCV infection. Hepatol Int. 2012; 6 (4): 684–695.
6. Габриэлян Н.И., Липатова В.И. Количественный метод определения СМП в сыворотке крови. Лаб. дело.- 1989.-№4.-С.24-28 (in Russ).

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 25.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 25.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Имамова Ильмира Абдуллаевна- к.м.н., старший преподаватель. Ташкентская медицинская академия., Ташкент, Узбекистан. E-mail: info@tma.uz ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3247-2048>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Имамова И.А. — сбор и обработка материала, написание текста

Information about the authors:

Ilmira Abdullaevna Imamova - a senior lecturer., PhD., Tashkent Medical Academy. Tashkent., Uzbekistan. E-mail info@tma.uz or through her ORCID profile at <https://orcid.org/0000-0003-3247-2048>.

Funding: This work did not receive any special funding.

Conflict of Interest: The authors declare no conflicts of interest related to the publication of this article.

Imamova I.A. collected and processed the material and wrote the text, while

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000